

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: EL NUEVO ROSTRO DEL CLIENTELISMO

Dr. Juan Antonio Taguenca Belmonte¹

Dra. Gabriela Castañón García²

INTRODUCCIÓN

El próximo 30 de agosto se cumplirán seis años de la propuesta que un grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Hidalgo hizo con respecto a la iniciativa de “Ley de fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil en el Estado de Hidalgo y sus municipios, y cuyo fin era fomentar las actividades y coordinación de las organizaciones civiles con las dependencias estatales y municipales de la Entidad.³ En febrero se cumplieron, asimismo, cinco años del decreto que creaba al Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo, que se constituye como:

Un Órgano Consultivo del Gobierno del Estado, el Gobierno Federal y los Gobiernos Municipales, de participación ciudadana y de carácter democrático, autónomo y plural, que tendrá por objeto analizar, consensar, proponer y evaluar programas, estrategias, acciones e inversiones para el cumplimiento de la Política Estatal de Desarrollo y que operará como un instrumento efectivo de expresión entre la propia sociedad y el Gobierno. (Decreto que crea el Organismo Público Autónomo Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo: 2).

Otro aspecto a destacar es la convocatoria que en febrero de este mismo año hizo el Gobernador electo, José Francisco Olvera Ruiz de la Entidad, convocando a la ciudadanía a participar: “aportando ideas o presentando propuestas que se incorporen al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2011-2016, a través del programa “Voces por HIDALGO”, que (...) presentó ante representantes de todos los sectores sociales.” (Radar político, 3 de febrero de 2011)⁴. Este programa se constituía como foro abierto a toda la ciudadanía, sectorizado por ejes temáticos, por ejemplo: “Desarrollo Social para el Bienestar de Nuestra Gente;

¹ Profesor-investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. juantaguenca@yahoo.com.mx.

² Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. castanong@uaeh.edu.mx.

³ Véase al respecto la propuesta de Ley de fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil en el Estado de Hidalgo y sus municipios. En <http://www.corresponsabilidad.gob.mx/recursos/pdf/Leyes/INICIATIVAHIDALGO.pdf>. (Consulta realizada el 1 de agosto de 2011).

⁴ En <http://joelsan.wordpress.com/2011/02/03/%E2%80%9Cvoces-por-hidalgo%E2%80%9D-participacion-ciudadana-para-el-plan-estatal-de-desarrollo/>. (Consultado el 1 de agosto de 2011).

Competitividad para el Desarrollo Económico Sustentable; Desarrollo Ordenado y Sustentable; Paz y Tranquilidad Social, Convivencia con Armonía y, Gobierno Moderno, Eficiente y Municipalista.” (Radar político, 3 de febrero de 2011).

Todas estas iniciativas van en el sentido de aumentar la participación ciudadana, pero antes de dar por sentado que este es el sentido de las mismas, y que no estamos ante procesos de legitimación con base clientelar, es necesario establecer si los mecanismos adoptados para llevarlos a cabo obedecen a esa lógica, o más bien se insertan en otra muy distinta: de instrumentalización de la ciudadanía para legitimar políticas públicas ya decididas sin su participación. En el primero de los casos estaríamos ante un aumento de la “calidad democrática” basada en una democracia de nuevo cuño: deliberativa o radical; en el segundo nos situaríamos ante una democracia de vieja estirpe: liberal y delegativa, donde el ciudadano solo participa delegando, y lo hace a través de un único acto: el voto.

Lo dicho hasta aquí nos obliga a realizar algunas definiciones y clasificaciones previas que nos permitan acercarnos a la realidad hidalguesa en cuanto a: cómo la participación ciudadana se da, lo que nos remite a los instrumentos; quiénes participan, es decir qué agentes y cuáles es la distribución de poder y relaciones de los mismos, y cuál es el marco de dicha participación, que hace referencia por un lado al espacio físico mayor o menor donde tiene lugar, y por otro a la esfera simbólica que en último término remite a tipos diferentes de democracia, con distintos grados de aproximación a los mismos por parte de los agentes individuales y colectivos. En una palabra, debemos enmarcar la participación ciudadana hidalguesa en un marco teórico y analítico más amplio. Lo cual también es válido para el clientelismo que veremos en el apartado 2, y para ambos rubros en el caso de Hidalgo, que trataremos en el apartado 3.

1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Resulta difícil hablar de participación ciudadana refiriéndose a algo que vaya más allá de experiencias particulares asociadas a instrumentos formales institucionalizados.⁵ De hecho

⁵ Aunque las participaciones informales y no institucionalizadas como manifestaciones, protestas y actividad asociacionista, etc. también sean participación ciudadana, en esta ponencia nos centraremos en aquellas cuyo

dar una definición que delimite lo que se entiende por este concepto, separando lo que es y no es participación ciudadana, no es posible.⁶ No obstante, una definición más genérica no solo es posible, sino también adecuado. En este sentido (Parés, 2009: 17) nos propone definir la participación ciudadana de la siguiente forma: “todas aquellas prácticas políticas y sociales a través de las cuales la ciudadanía pretende incidir sobre alguna dimensión de aquello que es público”. No cabe duda de que la definición resulta demasiado amplia, de ahí la necesidad de delimitarla. Para ello nos es útil diferenciar la participación con la conocida escala que propuso Sherry R. Arstein en 1969, en su artículo: “A ladder of citizen Participation”: información, comunicación, consulta, deliberación y decisión.⁷ Nos es útil en el sentido de que nos permite integrar prácticas concretas asociadas a la participación ciudadana, sin los cuales ésta no se da, al tiempo que dentro de las mismas nos permite separar con criterio las que son unidireccionales de la Administración a la ciudadanía: información y comunicación; de las que son bidireccionales: consulta, deliberación y decisión. Solo estas últimas incorporan a la ciudadanía, aunque en distinto grado, en la toma de decisiones públicas. Por tanto solo a éstas y sus mecanismos vamos a considerar como participación ciudadana, y ello centrándonos en aquéllos cuyo origen es institucional, y atendiendo a su carácter estable –órganos de participación-, temporal –procesos participativos-, y sectorial –políticas públicas participadas-.

Tampoco debemos olvidar que:

La participación de la ciudadanía en la esfera pública puede manifestarse de múltiples maneras. Sin embargo, detrás de cada forma de entender; hacer, promover o dificultar la participación hay un determinado sistema de normas y valores. Este sistema de normas y valores se materializa a través de distintas formas de concebir la democracia, distintos diseños institucionales o distintas formas de actuación en la vida política y social de una comunidad. (Viejo *et al.*, 2009: 29).

La cita nos remite a la relación estrecha entre participación ciudadana y tipos de democracia. Al respecto, aquella no tiene las mismas posibilidades de desarrollo en

origen es institucional, es decir en aquellas promovidas por el Estado de Hidalgo o por algunos de sus municipios.

⁶ Cfr. Parés (2009: 17). El autor va más allá, al asociar participación ciudadana con democracia participativa, y al señalar, citando al Observatorio Internacional de Democracia Participativa, que para éste último término no existe una definición universal.

⁷ Véase al respecto Arstein (1969). En <http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.pdf>. (Consultado el 2 de agosto de 2011).

democracias representativas, cuyo funcionamiento se basa en la delegación del poder por parte de los ciudadanos a los representantes elegidos por sufragio, que son más competentes en la toma de decisiones, máxime si se rodean de expertos.⁸ Desde luego, la participación ciudadana tiene un mejor anclaje en la democracia representativa, tanto en su vertiente deliberativa como directa. Ambas persiguen una mayor implicación de los ciudadanos en la toma de decisiones llevadas a cabo en la esfera pública, y disponen de mecanismos normativos e instrumentales para ello. Desde este tipo de democracia los ciudadanos son los más indicados para conocer cuáles son los problemas que les aquejan y cuáles son las soluciones de los mismos.

Respecto a las ventajas que tiene la participación ciudadana, es decir el por qué ésta se debe fomentar, Gomá y Font (2001: 74) nos mencionan alguna de las más importantes:

1. La participación refuerza el consenso y la legitimación social de las políticas de [los gobiernos].
2. La participación impulsa el cambio de culturas internas políticas y técnicas.
3. Se abren canales de incidencia directa sobre la política [...] más allá de las elecciones.
4. Se extienden actitudes y valores de ciudadanía activa, reflexiva y crítica.

Estas bondades no nos deben hacer olvidar que su logro está condicionado en gran medida por los escenarios donde se implementa, y por diversos factores que inciden de forma decisiva en el éxito o fracaso de las iniciativas llevadas a cabo. El primero de los rubros lo desarrollamos en la tabla 1, y considerando las diferencias entre participación mediante órganos estables y procesos participativos. El segundo lo abordamos a través de la herramienta CLEAR.

⁸ Algunos autores como Sartori, Schumpeter, Huntington o Dahl consideran negativa la participación ciudadana, en el sentido de que ésta podría originar desestabilizar el sistema político, disminuir el consenso sobre la normas y debilitar la poliarquía al excederse en sus demandas sociales. Cfr. Viejo *et al.* (2009: 40-41).

TABLA 1. ESCENARIOS POSIBLES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Escenarios de participación ciudadana

A. Límites de la participación	Información	Comunicación (o consulta)	Debate	Decisión
B. Responsabilidades				
<i>El rol de la ciudadanía</i>	Pasivo: al margen de la participación en elecciones, se limita a recibir información.	Puede facilitar información/opinión cuando se le pide (consultas, etc.)	Puede participar en el debate como un actor más y puede llegar a convencer de sus preferencias.	Puede iniciar oportunidades de participación ciudadana e, incluso, tomar decisiones.
<i>El rol político</i>	Tomar decisiones y mantener informado al/la ciudadano/a	Gestiona los recursos (técnicos, ciudadanía, etc.) y vela por el bien común, del cual es garante.	Contextualizar: crear conciencia, liderar; incitar procesos, establecer términos, normas, temas, etc. Responsable último de tomar decisiones.	Asume que, en situaciones, delegará (la iniciativa, la decisión). El rol puede implicar, puntualmente, “no actuar”. Supone más una renuncia que un añadido.
<i>El rol técnico</i>	Asesorar y ejecutar eficientemente las ideas del/la político/a.	Mantener informado al político de cuál es la mejor decisión según un conocimiento objetivo.	Aportar elementos concretos/técnicos con un peso específico y que condicionen el debate.	Sus argumentos son tan válidos como los del resto pero ahora, aún más, están al servicio tanto de políticos como de ciudadanos.
C. Legitimidad	La posee fundamentalmente el político a raíz de las elecciones.	Sigue teniéndola el político quien, no obstante, la delega a menudo en los técnicos.	A priori, todo el mundo tiene derecho a participar. El político aún puede acotar consciente o inconscientemente, el debate en base a su papel de liderazgo.	Todo el mundo debe poder participar: Por tanto, se debe garantizar la representatividad de todos y todas.
D. Valor de la participación ciudadana	La participación ciudadana no tiene sentido, y se produce, va encaminada a legitimar al político.	Existen ámbitos para los que es necesario (para el técnico) conocer “la ciudadanía”. Habrá participación ciudadana cuando políticos o técnicos la requieran.	Se debe tener en mente a la ciudadanía en el debate sobre la gestión de las cuestiones públicas siempre que se pueda, ya que es justo y hace mejores las políticas.	Gestión conjunta de la cuestión pública, y posibilitar el sentido de comunidad (además de mejorar las decisiones).

Fuente: Grau, *et al.* (2009: 74).

La tabla nos muestra que los escenarios de participación ciudadana son múltiples, que los roles jugados por los distintos agentes en cada uno de ellos son diferentes, así como que también hay diferencias en cuanto a quién posee la legitimidad y el valor que se otorga a la participación ciudadana en cada uno de ellos. Los escenarios planteados coinciden con los planteados por Sherry R. Arstein en 1969 y que ya vimos más arriba: información, comunicación, debate y decisión. Es obvio que los dos últimos escenarios –los de debate y decisión- son los que se aproximan más a una democracia participativa, y por tanto son los que se adaptan más a una participación sustantiva, y no a una mera legitimación de los poderes públicos elegidos, es decir a una democracia representativa del tipo delegativo y corriente liberal. Por cierto la más abundante en nuestros días.

Si en el escenario de información el rol del ciudadano es pasivo, el del político tomar decisiones el del técnico asesorar y ejecutar; la legitimidad la posee el político y la participación ciudadana no tiene sentido. En el otro extremo, en el escenario de decisión, la ciudadanía tiene un rol activo, que incluso llega a la toma de decisiones, el rol del político es propiciar la participación y toma de decisiones ciudadana, delegando y aún siendo pasivo en algunas ocasiones. Por otra parte, el rol del técnico es el de asesorar a la ciudadanía y al político, pero sabiendo que sus opiniones son tan valiosas como las del lego. La legitimidad recae en la ciudadanía, a la que en su totalidad se le debe dar la oportunidad de participar; y el valor de la participación de los ciudadanos es absoluto y muy valorado, pues permite mejorar las decisiones.

Los dos escenarios contrapuestos vistos en el párrafo anterior nos permiten observar como la participación ciudadana tiene diversos grados, y que los mismo varían enormemente dependiendo del contexto de aplicación, mismo que es función del tipo de democracia que posee una comunidad política dada. Ello no quiere decir que en la democracia representativa no se puedan implementar mecanismos de participación ciudadana, pero sí que éstos tendrán mayores límites que en la democracia deliberativa y directa que los contiene en su propia estructura de toma de decisiones.

También es importante, como dijimos más arriba, atender al tipo de órganos que participan en cuanto a su durabilidad en el tiempo y composición, pues ambos factores inciden de forma decisiva en variables explicativas de la participación ciudadana. En este sentido, la

tabla 2 nos muestra en torno a éstas las diferencias existentes entre una participación establecida en torno a órganos estables, y una que atiende a procesos participativos.

TABLA 2. DIFERENCIAS ENTRE ÓRGANOS ESTABLES Y PROCESOS PARTICIPATIVOS

	<i>Órganos estables</i>	<i>Procesos participativos</i>
<i>Continuidad temporal</i>	Permanente	Temporales
<i>Estructura</i>	Cerrados	Abiertos
<i>Organización</i>	Jerárquica	Horizontal
<i>Funcionamiento</i>	Rígido y reglado	Flexible
<i>Procedimiento</i>	Rutinarios y burocráticos	Flexible y poco sistematizados
<i>Adaptabilidad a cambios</i>	Baja	Alta
<i>Participantes</i>	Sólo organizaciones	También ciudadanía no organizada
<i>Entrada de nuevos actores</i>	Impermeables	Permeables
<i>Representatividad</i>	Clara (pero restringida)	Problemática
<i>Extensión</i>	Baja	Alta
<i>Riesgo de cooptación</i>	Alto	Bajo
<i>Difusión de los actos</i>	Fácil	Difícil
<i>Temas tratados</i>	Amplios y genéricos	Concretos y específicos

Fuente: Parés y Resende (2009: 84).

La participación ciudadana puede darse a través de órganos estables, que como nos señalan Parés y Resende (2009: 78) son: “estructuras estables a través de las cuales se organiza y rige de forma permanente la participación de una localidad. [Se constituyen a través de] prácticas y canales diversos, como por ejemplo reglamentos y regulaciones, consejos y comités, las audiencias públicas ordinarias y obligatorias o el Defensor Ciudadano, entre otros”. Su característica principal es la permanencia en el tiempo.

La participación también puede darse mediante procesos participativos que son: “todas aquellas acciones participativas encadenadas o secuenciales que son ejecutadas durante un tiempo determinado por actores organizacionales, institucionales y sociales en coordinación con un gobierno municipal o local.” (Pintado *et al.*, 2002; citado por Parés y Resende, 2009: 81). Ejemplos de procesos participativos son las diversas Agendas y tipos de Planes y Proyectos Locales con participación ciudadana. Viene caracterizado por su acotación a un tiempo concreto.

Como podemos observar en la tabla ambas formas tienen ventajas y desventajas. En cuanto a los órganos estables consideramos que sus fortalezas son las siguientes: su permanencia en la continuidad temporal, la participación organizada a través de organizaciones ya establecidas –bien estructuradas y con agendas establecidas–, su representatividad clara –

aunque matizada por su restricción- su facilidad para difundir lo que se hace. Las fortalezas de la participación a través de procesos temporales son desde nuestro punto son: su estructura abierta, su carácter de organización horizontal, su funcionamiento y procedimientos flexibles, su alta adaptabilidad a los cambios, su apertura y permeabilidad a la participación de todos los grupos e individuos, la alta extensión que alcanzan y el bajo riesgo de cooptación que presentan, así como que los temas tratados al ser concretos y específicos pueden ser abordados en profundidad. Las debilidades de los órganos estables son: su estructura cerrada y organización jerárquica, el funcionamiento rígido y reglado con procedimientos rutinarios y burocráticos, la baja adaptabilidad a los cambios, impermeabilidad, baja extensión y el alto riesgo de cooptación. Los procesos participativos también tienen debilidades: su temporalidad, que no permite un aprendizaje del proceso e implementación de políticas públicas por parte de los participantes, sus procedimientos poco sistemáticos, su representatividad problemática y su dificultad para difundir lo que hacen.

Ambas formas de participación ciudadana son plenamente válidas y se pueden combinar a fin de aprovechar sus fortalezas y disminuir sus debilidades. Dicha combinación, claro está, dependerá de los escenarios en donde se lleve a cabo la participación; y éstos, no con menos claridad, están constituidos por factores que propician distintas alternativas instrumentales de participación, así como su efectividad. Un instrumento diseñado *ex proceso* para medir dicha efectividad, y que parte de que la participación es más efectiva donde se dan determinadas supuestos, es el CLEAR. Este acrónimo inglés viene referido a que la participación es más efectiva cuando los ciudadanos:

- [C] Pueden hacer (*Can do*): es decir, tienen los recursos y el conocimiento para participar.
- [L] Están dispuestos a (*Like to*): es decir, tienen un sentido de comunidad que fortalece la participación.
- [E] Posibilitados para (*Enabled to*): es decir, están proveídos de oportunidades para participar.
- [A] Convocados a (*Asked to*): es decir, están movilizados por grupos públicos o voluntarios.
- [R] Respondidos a (*Responded to*): es decir, ven evidencias que sus puntos de vista han sido considerados. (Lowndes y Pratchett, 2009: 102).

El grado de consolidación de estos distintos factores difiere de un país a otro, o entre estados de un mismo país, e incluso entre municipios de un mismo Estado. Las combinaciones que se dan entre ellos son múltiples, y su efectividad a la hora de que la participación ciudadana sea exitosa depende en buena parte de que su combinación se dé de forma adecuada, y con base en instrumentos que maximicen los factores en su estado actual, pero que al mismo tiempo tiendan a fortalecerlos.

El conjunto conforma una participación ciudadana más efectiva independientemente del grado de intervención de las partes, pero éstas deben estar presentes en mayor o menor medida para lograr dicha efectividad. Analizar CLEAR en un lugar concreto nos permite evaluar la posibilidad de establecer mecanismos de participación ciudadana -también qué tipo de mecanismos- con mayores probabilidades de éxito de las iniciativas participativas que se tomen. Evidentemente, esto supone una investigación profunda de los factores en lugares concretos. Esto excede con mucho nuestro objetivo en este momento, que es mucho más modesto. Dejamos pues, para otra ocasión, la utilización de este método evaluativo, y nos centramos en lo que sigue en consignar y describir brevemente los métodos de participación ciudadana. Los mismos los vamos a caracterizar con base a un ordenamiento ordinal y tres características: compromiso de tiempo de los ciudadanos, número de ciudadanos implicados y recursos implicados; añadiendo además como se establece su uso y funcionamiento, a través de determinadas características, y cuáles son los objetivos y compromisos que persiguen. La tabla 3 nos muestra los métodos de participación ciudadana a los que hacemos referencia.

TABLA 3. CARACTERÍSTICAS DE LOS MÉTODOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Método	Compromiso de tiempo de los ciudadanos	Número de ciudadanos implicados	Recursos implicados	Características	Objetivos y compromisos
Correo directo	Baja	Alta	Moderada	Funciona bien con mensajes sencillos para una audiencia amplia / implica poco tiempo de atención por parte de los ciudadanos / preparación moderada por parte de los poderes locales.	Crear conciencia ciudadana / incentivar el comienzo del diálogo sobre diversos temas.
Promociones y medios de comunicación	Baja	Alta	Baja	Se usa sobre todo para anunciar desarrollos decisivos del proyecto y las decisiones / No se implica a la ciudadanía.	Crear conciencia social colectiva y ofrecer educación a la ciudadanía.
Exposiciones y exhibiciones	Baja	Moderada	Moderada	Necesidad de explicación de los proyectos / Su uso no implica participación e interacción de la ciudadanía / Puede caer en la promoción propia sin buscar la reacción de la ciudadanía.	Compartir información con el público / concienciar a los ciudadanos de las labores de planificación urbana.
Encuentros públicos y educativos	Moderada	Moderada	Baja	A través de seminarios, talleres, conferencias, mesas de discusión, etc. / Se puede adaptar el número de encuentros educativos a la demanda.	Confirmar que el público ciudadano objetivo al que va dirigido el proyecto conoce y entiende el proyecto.
Páginas web	Moderada	Moderada	Moderada-Alta	Gran disponibilidad horaria pero sólo para los usuarios de internet / necesidad de desarrollar bien los contenidos, para lo cual se necesita tiempo.	Proveer a los ciudadanos de conocimientos mínimos para comprender la realidad del lugar donde viven y mostrarles los medios de los que disponen para poder participar.
Jornadas informativas	Moderada	Moderada	Moderada	Ambiente distendido e informal / son capaces de congregarse un número elevado de ciudadanos / se pueden repetir sin alterar los contenidos / no hay una exposición rígida de los contenidos, depende de la interacción del público.	Permitirle a los ciudadanos hacer preguntas, expresar problemas y dudas, hacer sugerencias y registrar por escrito la discusión y/o debate establecido / recibir una reacción de la ciudadanía.
Audiencia pública	Moderada	Baja-Moderada	Baja	Situación ideal para promover las discusiones y las confrontaciones entre ciudadanos, técnicos y políticos / los ciudadanos pueden pensar que el proyecto ha finalizado y que su opinión será redundante.	Presentar al público diversos modos de proceder ante la solución de un problema / Darle al público ciudadano una oportunidad de participar y opinar sobre una propuesta.
Encuesta de preferencias visuales	Moderada	Baja	Moderada-Alta	Es una forma de evaluación / pocos ciudadanos pueden participar / Necesita del tratamiento de muchos datos por parte del gobierno.	Homogenizar los resultados, simplificar la información y el procesado de datos.
Focus group	Moderada	Baja	Baja	Selecciona informantes privilegiados para que discutan un tema determinado / se pueden realizar sucesivas sesiones y también simultáneas, con líderes diversos y contrapuestos.	Canalizar la opinión pública en grupos "manejables" / seleccionar líderes para debatir un tema concreto.
Encuestas de opinión	Moderada	Moderada	Moderada	Se pueden realizar oralmente, por teléfono o por medio de formularios / agrupan un gran número de opiniones / El tiempo para contestar es moderado.	Medir sentimientos, opiniones, actitudes, conocimiento / Trasladar esta información de los ciudadanos a los poderes públicos.
Comité consultivo ciudadano	Moderada	Moderada	Moderada	No hay criterios, aparte de habilidades o preferencias, para elegir a los miembros / puede convertirse en una herramienta de "fachada" para que el gobierno aparente que colabora e interactúa con el público.	Trabajar directamente con los ciudadanos para confirmar que los temas de interés público y las preocupaciones de los ciudadanos van a ser escuchadas.
Visioning	Alta	Baja	Moderada	Modo de expresión individual y colectiva de la comunidad y el territorio a lo largo del tiempo.	Interacción pública durante cualquier proceso de planeación urbano.
Comité de planificación ciudadana	Alta	Baja	Moderada-Alta	El gobierno formaliza y controla / Aportan credibilidad a cualquier planificación territorial.	Las decisiones del Comité mejorarán la decisión pública que se tome.
Consulta	Baja	Alta-Baja	Moderada	Inicia por petición de la ciudadanía o del Gobierno / útil en la elaboración de referendums.	Crear una implicación ciudadana directa en una decisión política de importancia.

Fuente: Grabow, Hilliker y Moskal (2004: 45).

La tabla 3 es interesante pues establece distintos mecanismos de participación ciudadana, y complementa lo ya visto en cuanto a: participación a través de órganos estables y procesos participativos, escenarios de participación y participación efectiva a través de la combinación de los diferentes componentes del CLEAR. Respecto a esto, es evidente que la implementación de unos mecanismos u otros dependerá de los escenarios, los componentes que están detrás de su posibilidad y el tipo de organización que se dé. Por tanto, nos encontramos que los métodos aquí señalados conforman un *output* del proceso conformado por los componentes anteriores, y que el conjunto se dará y posibilitará en mayor o menor medida, y con mayor o menor calidad democrática, por un tipos de democracias concretos: representativa, deliberativa o directa.

La tabla 3 también nos va a permitir, desde un punto de vista comparativo, analizar la participación ciudadana en el Estado de Hidalgo, pues partiendo de los mecanismos, nos vamos a remontar al cómo se está llevando a cabo la misma en nuestra Entidad Federativa. Pero antes de esto, vamos a introducir un factor tradicional de la política mexicana en general y de la hidalguense en particular: el clientelismo. Al respecto hay que hacer notar, que el clientelismo por sí mismo no niega a la democracia, como tampoco una mayor participación ciudadana. Ambos factores pueden estar tanto en sistemas autoritarios como democráticos, y dependerá el cómo se lleven a cabo para situarlos en un lado u otro del fiel de la balanza. Además, y como hipotéticamente afirmamos en esta ponencia detrás de la participación ciudadana podemos encontrar a nuestro viejo conocido: el clientelismo; o en el mejor de los casos ambos aspectos conviven en una democracia todavía joven como la nuestra, sin que por ello se nieguen mutuamente, aunque en todo caso no se refuerzan. Pero veamos qué es el clientelismo y cuáles son sus características más destacadas, para en el último apartado de esta ponencia entrar de lleno en cómo se da la participación ciudadana y el clientelismo en nuestra Entidad, así como se relacionan ambos aspectos. Esto nos permitirá deducir si realmente estamos ante un fenómeno de clientelismo o si la participación ciudadana que se produce en Hidalgo es genuina. Es decir, si estamos ante un uso espurio que pretende legitimar a los actores políticos, o si éstos realmente están convencidos de incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre políticas públicas. Si en el primero de los casos solo existe una transferencia de favores vertical que busca el bien individual, en el segundo existe una relación colaborativa que busca la obtención del bien

común, que se valora ante todo, a través de la implementación consensuada en la esfera pública de las mejores decisiones tomadas colectivamente.

2. CLIENTELISMO

El *clientelismo* se ha definido de muchas maneras y formas. En las ciencias políticas, en particular, el término se ha utilizado como *clientelismo político*, y ha servido para denotar el intercambio de bienes y servicios por apoyo político y votos (Schröter, 2010). Sin embargo, durante su desarrollo teórico, el término *clientelismo* ha adoptado diversas vertientes y dimensiones⁹. El *clientelismo* se utiliza como categoría analítica para la investigación de relaciones informales de poder (Caciagli, 1997: 292) que sirven para el intercambio mutuo de servicios y bienes entre dos personas socialmente desiguales o entre dos grupos.

Siguiendo a Caciagli (1997) el *clientelismo* se refiere fundamentalmente a relaciones informales de intercambio entre dos personas, las cuales no necesariamente tienen que ser instancias de poder político ni grupos organizados. Dichas prácticas pueden surgir y desarrollarse en cualquier ámbito social. De ahí que disciplinas como la antropología, la sociología, la economía, y la ciencia política se hayan interesado por este fenómeno y lo hayan estudiado.

Analíticamente debemos distinguir entre el “*clientelismo tradicional*” y el “*clientelismo moderno*”-también llamado de “Partido” (Graziano, 1983). El primero ha sido estudiado como una simple relación entre individuos, con un ámbito territorial limitado. El segundo, posee una mayor dimensión espacial, en la que el partido político, visto como una organización integrada por un determinado número de intermediarios, juega un papel fundamental (Audelo, 2004).

Schröter (2010) caracteriza al *clientelismo* a través de ocho atributos: asimetría social de los socios, reciprocidad del intercambio y dependencia mutua, carácter personal, informalidad y voluntad limitada.

⁹ Weber-Pazmiño (1991) hace un acercamiento crítico al concepto diseñando cinco dimensiones: clientelismo estructural, clientelismo funcional, clientelismo cualitativo, clientelismo social y clientelismo cultural.

Los dos vínculos que permiten explicar la relación clientelar son la confianza mutua y la lealtad. Son los que permiten dotar a las características señaladas por Schröter de una unidad funcional que puede instrumentarse para beneficio de ambas partes.

Otro tipo de clientelismo, es el llamado “*clientelismo posmoderno*”, que se caracteriza por la interconexión de tiempos formales e informales de participación. Lo cual tiene aspectos positivos, por ejemplo la relación patrón-cliente ofrece un “sentimiento de nosotros” (nos permite identificarnos como grupo frente a “otros”).

En un sistema multipartidista, las relaciones patrón-cliente tiene un efecto positivo para la democracia porque: se evalúan los patrones mediante las elecciones, se adquiere y distribuye el poder entre distintos patrones, y los recursos de la región se utilizan y alcanzan a un mayor número.

Constatar también que, como señala (Romero, 2007: 8), en el clientelismo actual el énfasis está claramente puesto en los clientes: como ganar su voto, mantener su apoyo, etc. Pocos ciudadanos quedan excluidos de la estructura clientelar cuando ésta atraviesa un sistema político, máxime cuando en la práctica el clientelismo también tiene aspectos incluyentes: a menudo los clientes –ciudadanos- manifiestan el deseo que los bienes públicos sean usados universalmente para toda la ciudadanía (Schedler, 2002: 89).

Para el caso mexicano, Jonathan Fox (1994) nos dice que los políticos pueden remplazar controles rígidos y anticuados –a través de amenazas y coerción- con nuevos y más sofisticadas formas de clientelismo –basadas en el intercambio de bienes públicos entre las élites y la sociedad civil, y que vienen acompañados de movilización pública-.

Es ahí donde clientelismo y participación pública se relacionan y hasta pueden confundirse. Si ésta se da por un intercambio de recursos, que permite el acceso al poder político a cambio de bienes y servicios estaremos ante algún tipo de clientelismo, si no se da ese intercambio de poder político por recursos, y el poder político se comparte con la ciudadanía estaremos ante una participación genuina.

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CLIENTELISMO EN EL ESTADO DE HIDALGO

La participación ciudadana en Hidalgo se da mediante diversos mecanismos: buzón de denuncia ciudadana, contacto del ciudadano con la Administración y sus funcionarios por escrito –contiene también el buzón de sugerencias-, telefónicamente, por internet –incluye el correo electrónico-, presencial –mediante entrevista- para realizar consultas, sugerencias, quejas o denuncias. Estos mecanismos requieren poco compromiso por parte de los ciudadanos, pueden implicar a un gran número de gente, requieren recursos moderados por parte de la Administración, generan conciencia de ciudadanía y legitiman a los tomadores de decisiones. Sin embargo los mismos se insertan en el ámbito de la información y la comunicación, que como vimos en el apartado uno, dadas sus características no nos permiten hablar de una verdadera participación de la ciudadanía, puesto que la misma no se inserta realmente en el proceso de las políticas públicas y en la toma de decisiones que las hace posibles. En todo caso estos instrumentos obedecen a una lógica jerárquica y delegativa, que funciona bien en una democracia representativa, y que produce por un lado legitimación de *status quo* político y de la Administración llevada a cabo, pero por otro desincentiva la propia participación en un sentido más amplio, sistemático y formador de la ciudadanía.

Otros instrumentos de participación ciudadana están presentes en nuestra Entidad Federativa. Uno tiene carácter de órgano estable: el Consejo Consultivo Ciudadano. El otro de proceso participativo: los foros que el propio Consejo Consultivo Ciudadano ha patrocinado; así como los cursos, conferencias, foros, encuentros en los que sus miembros han participado a fin de formarse. Respecto al primero, tiene la bondad de institucionalizar un órgano permanente de participación ciudadana, pero la desventaja de poder “convertirse en una herramienta de “fachada” para que el gobierno aparente que colabora e interactúa con la ciudadanía”, como dijimos más arriba. Si uno observa la información producida por este organismo en Hidalgo se da cuenta que su función es informativa y comunicativa de lo que el Gobierno hidalguense realiza en su aproximación vertical hacia la ciudadanía, fungiendo como institución legitimadora del mismo.¹⁰

¹⁰ La información producida por el Consejo Consultivo Ciudadano puede verse en <http://www.ccchidalgo.org.mx/ccc/>. (Consultado el 5 de agosto de 2011).

Incluso los foros llevados a cabo tienen un formato poco apropiado para la participación, pues a pesar de su diseño temático se constituyen en formato de ponencia de expertos, donde se deja poco lugar al no experto. En todo caso lo destacable de los mismos es que son un buen instrumento para que ciudadanos, expertos, políticos y ejecutores de las políticas públicas se encuentren. Aunque el aspecto negativo, es que no existan evaluaciones sobre que propuestas dadas en los mismos se han tenido en cuenta en la elaboración de aquéllas, cuáles no, y porqué se han tomado ciertas decisiones con respecto a los temas debatidos. En una palabra falta una evaluación del proceso de participación, no solo en los foros, aunque aquí destaca más, al constituirse desde el proceso participativo, y falta de transparencia con relación a los resultados alcanzados en los mismos y su impacto en la política pública que dio lugar al foro. Ambos, aspectos relevantes que se encuentran a faltar en la información dada por el Consejo Consultivo Ciudadano Hidalguense.

Tampoco la claridad de cómo éste se conforma, y que los medios formativos sean de uso exclusivo para éstos ayuda a conformar una participación ciudadana real en la Entidad, pues en el primer caso conduce a deslegitimar al propio órgano permanente de participación y por otro no se forma a la ciudadanía para que se involucre más en la toma de decisiones de las políticas públicas que les incumbe.

Queremos destacar un último aspecto, y es que para distintos medios de comunicación participación ciudadana se entiende desde un punto de vista meramente delegativo, de ahí que la entiendan como porcentaje de sufragios emitidos en la elección. Es el caso, por ejemplo, del periódico síntesis que titula una noticia aparecida el 3 de julio de 2011: “Baja participación ciudadana en Hidalgo”, y remite la noticia al número de votos emitidos.¹¹

En Hidalgo, pese a la propuesta realizada por organizaciones de la sociedad civil hace casi seis años, no existe una Ley genérica sobre la participación ciudadana que enmarque normativamente sus posibilidades. Tampoco existen instrumentos poderosos de participación que doten de fuerza a la ciudadanía en la toma de decisiones de políticas públicas que les afectan. Existen sin embargo, iniciativas que parten del ejecutivo, como voces por Hidalgo, aunque no existe evaluación respecto a la calidad de la participación que se solicita, lo cual no nos permite establecer con claridad el impacto de la misma. También existe un Consejo Consultivo Ciudadano, pero éste debe transparentar la elección

¹¹ Véase al respecto, Síntesis, 3 de julio de 2011. En <http://periodicosintesis.com.mx/noticias/98843/Baja-participacion-ciudadana-en-Hidalgo>.

de sus miembros, y los resultados de sus iniciativas si quiere legitimarse como tal. Por último, existen algunas iniciativas orientadas hacia la información y la comunicación y otras hacia el proceso de participación. Las primeras, como venimos diciendo, no las consideramos propiamente de participación ciudadana; las segundas necesitan, para nuestra Entidad, demostrar que lo son a través de la evaluación de los resultados que se han obtenido por su implementación. En una palabra, no es suficiente aludir a la participación ciudadana y enunciarla para que ésta se dé. Es preciso mostrar: cómo se da, cuales son los escenarios en los que se da y explicitar los alcances y resultados obtenidos con la misma.

Con respecto al clientelismo, en nuestra Entidad existe un marcado clientelismo tradicional, con ciertos aspectos de que se relaciona con un clientelismo moderno, electoral y de partido.

Hidalgo se caracteriza por un contexto político restrictivo y autoritario, donde existe todavía un partido predominante: sobrerrepresentado en el congreso local, con mayoría en el poder legislativo, muy influyente en el poder judicial, conformador del poder ejecutivo, y por tanto decisor en la Administración Pública estatal, y en buena parte de las locales.

El sistema político hidalguense está conformado a través de una fuerte concentración de poderes a favor del ejecutivo, que está en contra del equilibrio de poderes que sustenta cualquier democracia representativa. Esto ha generado una ausencia de contrapesos formales al poder del ejecutivo estatal. Tal situación ha tenido consecuencias importantes para la sociedad hidalguense, que cuenta con elevados índices de pobreza, pobreza alimentaria, marginación y rezago social. Condiciones éstas que no fomentan la participación ciudadana. (Alcalá Montaña y Castañón: 2008)

Pero cuáles son los instrumentos de participación clientelar utilizados por los partidos políticos en el Estado de Hidalgo. Hernández (2011) nos da cuenta de ellos a través de la opinión de distintos ciudadanos de la Entidad que contestaron a una encuesta con ítems en este rubro.¹²

¹² Agradecemos a la Dra. Ma Aidé Hernández García que nos haya proporcionado estos datos.

**TABLA 4. OPINIÓN CIUDADANA DE LOS INSTRUMENTOS DE
CLIENTELISMO IMPLEMENTADOS EN HIDALGO**

Tipo de ayuda	Mucha	Poco/algo	Ninguna	Ns/Nc	Total
Despensa alimentaria	8%	30%	61%	1%	100%
Beca para un hijo	9%	33%	57%	1%	100%
Ayuda económica mensual para su familia	8%	33%	58%	1%	100%
Ayuda económica o legal para un negocio	8%	31%	60%	1%	100%
Cemento para construir su casa	9%	29%	61%	1%	100%

Fuente: Hernández (2011).

Lo que destacamos de la tabla es que por un lado existe una opinión mayoritaria de que no se implementaron los tipos de instrumentos clientelares ahí mencionados, alrededor de 6 de cada 10 entrevistados opinan de esta manera. Pero es de destacar que 4 de cada 10 entrevistados opinaran que dieron uno o varios de estos mecanismos clientelares en la Entidad.

Destacar que, en el tipo de clientelismo de partido es común que éstos “regalen cosas”, y los ciudadanos vean las elecciones como un momento propicio para recibirlas. Por tanto no es extraño que en una Entidad con las características de la nuestra se utilicen instrumentos clientelares para la obtención de votos, lo cual nos aleja, por un lado, de un voto informado, sustento de una democracia representativa, y, por otro, de una verdadera participación ciudadana, que requiere del compromiso desinteresado para darse de forma exitosa. El voto en este caso se intercambia por regalos, la toma de decisiones de la política pública se delega al que los da. La ciudadanía no se responsabiliza de su deber de participación.

Los ciudadanos relacionan las elecciones con obtención de bienes y servicios. De hecho, en la encuesta de Hernández (2011) diferentes entrevistados señalaron que es “el único momento en donde pueden lograr que los candidatos les den algo” (e5, e7 y e11), pues después “cuando ganan se olvidan de ellos” (e5, e11, e15).

En la mencionada encuesta, promesas de índole clientelar hechas por los partidos, durante las elecciones a presidencias municipales, fueron referidas por los entrevistados al contestar el siguiente ítem: ¿Durante las elecciones pasadas (a presidente municipal) vio o le contaron que vieron a políticos prometiendo llevar servicios a su colonia si ganaban la elección? La tabla 5 nos muestra los resultados obtenidos.

TABLA 5. PROMESAS DE LOS PARTIDOS EN LAS ELECCIONES A PRESIDENCIAS MUNICIPALES DE ÍNDOLE CLIENTELAR

	Si	No	Ns/Nc	Total
Políticos prometiendo llevar servicios a su colonia	38%	62%	0%	100%
Representantes de partidos dando despensas	27%	72%	1%	100%
Representantes de partidos políticos ofreciendo dinero para que votarán por su partido	14%	86%	0%	100%
Personas que bajaban de camiones a las casillas	13%	86%	1%	100%
Representantes de partidos políticos en las casillas tratando de ver cómo votaron las personas	17%	82%	1%	100%

Fuente: Hernández (2011).

Los resultados muestran que solo un porcentaje relativamente pequeño de entrevistados – aunque quizá esto se deba a razones no objetivas como el temor a una represalia- vio o le contaron que vieron políticos realizando promesas vinculadas con el clientelismo. No obstante lo cual, el 38% alcanzado por las promesas de llevar servicios a las colonias donde habitan los entrevistados nos parece significativo respecto al uso de instrumentos clientelares por parte de los partidos políticos hidalguenses. Este clientelismo es de índole selectivo, no alcanza a todos, pero que esto sea así no le resta importancia en cuanto a la obtención de resultados políticos y los mecanismos para alcanzarlos, que no pasan por la participación ciudadana, sino por una estructura vertical de intercambio de favores, donde unos obtienen poder político y otros lo ceden a cambio de bienes y servicios.

CONCLUSIONES

Durante nuestra ponencia hemos establecido, en primer lugar, el marco analítico que nos sirve de referencia a la hora de analizar la participación ciudadana en el Estado de Hidalgo, así mismo hemos conceptualizado el fenómeno del clientelismo. Todo ello nos permitió, a través del estudio de caso presentado, y que se refiere a nuestra Entidad Federativa, constatar que existen permanencias en cuanto a un clientelismo partidario que intercambia bienes y servicios a cambio de la obtención de poder político. Este mecanismo enraizado en los usos y costumbres de los partidos políticos y la ciudadanía hidalguense comparte protagonismo con nuevas formas de participación ciudadana: Consejo Consultivo, Foros, Buzones de quejas, demandas por internet, etc. Esto no quiere decir, que el que ambos mecanismos estén presentes no ocasione distorsiones que afectan a la calidad democrática

de la Entidad. Al respecto, el que exista clientelismo político ocasiona, como dijimos más arriba, un déficit de compromiso en la ciudadanía, la cual cede sus espacios de participación a cambio de la obtención de bienes y servicios por parte de quien obtiene la representación popular. Esto nos sitúa en un tiempo de democracia representativa, de tipo delegativo, que permite poca participación ciudadana en la toma de decisiones sobre las políticas públicas que le afectan. Esto, por lo menos, es lo que observamos en cuanto al clientelismo, pero también respecto a la participación ciudadana, donde el máximo órgano de la misma parece más una correa transmisora de información y comunicación del ejecutivo, que un órgano ciudadano. No existen en él documentos evaluativos sobre los resultados de sus iniciativas, y así mismo falta transparencia sobre los resultados que dichas iniciativas tienen en la política pública llevada a cabo.

BIBLIOGRAFÍA

- Alcalá Montañón A. y Gabriela Castañón (2008). “La búsqueda de una nueva relación Gobierno-sociedad civil en Hidalgo, hacia la construcción de políticas públicas”, en Lugo Neria Bernabé (coord.), *Estudios de Gobierno y Gestión Local*, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. (En prensa).
- Arstein, Sherry R. (1969). “A ladder of citizen Participation”, *JAIP*, Vol. 35, No. 4, julio, pp. 216-224, en <http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.pdf>. (Consultado el 2 de agosto de 2011).
- Audelo, Jorge M. (2004). “¿Qué es clientelismo? Algunas claves para comprender la política en los países en vías de consolidación democrática, *Revista Estudios Sociales*, julio-diciembre, Vol. XII, No. 24, pp.124-142.
- Caciagli, Mario (1997). “Klientelismus”, en Dieter Nohlen (Comp.), *Lexikon der Politik*, Vol. 4, pp. 292-297, Munich.
- Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo, en http://www.ccchidalgo.org.mx/ccc/index.php?option=com_content&view=article&id=687. (Consultado el 5 de agosto de 2011).
- Decreto que crea el Organismo Público Autónomo Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo, en http://www.ccchidalgo.org.mx/ccc/archivos/transparencia/acuerdo_competitividad.pdf. (Consulta realizada el 2 de agosto de 2011).

- Fox, Jonathan (1994). "The Difficult transition from clientelism to citizenship, lesson from Mexico", *Word Politics*, No. 46, pp. 151-184.
- Gomà, Ricard y Font, Joan (2001). "La democracia local: un mapa de experiencias participativas", en Joan Font (Coord.), *Ciudadanos y Decisiones Públicas*, Barcelona, Ariel Ciencia Política, pp. 61-76.
- Grabow, Steven H., Hilliker, Mark. y Moskal, Joseph. (2004). *Comprehensive Planning and Citizen Participation*, Wisconsin, University of Wisconsin, en <http://www.jeffersonwis.com/MISC/sept04draftcppub2.pdf>. (Consultado el 6 de agosto de 2011).
- Grau, Marc *et al.* (2009). "Las distintas concepciones de democracia en el mundo local y sus efectos en la participación ciudadana: la definición de escenarios posibles", en Marc Parés (Coord.), *Participación y Calidad democrática. Evaluando las nuevas formas de democracia Participativa*, Barcelona, Ariel Ciencia Política, pp. 55-76.
- Graziano, L. (1983). "Introduction, special issue on Political Clientelism", *Internacional Political Science Review*, pp. 425-434.
- Hernández, Ma. Aidé (2011). "El voto local en las elecciones para gobernador de 2010, un estudio de caso: el Estado de Hidalgo". (En prensa).
- Ley de fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil en el Estado de Hidalgo y sus municipios. En <http://www.corresponsabilidad.gob.mx/recursos/pdf/Leyes/INICIATIVAHIDALGO.pdf>. (Consulta realizada el 1 de agosto de 2011).
- Lowndes, Vivien y Pratchett, Lawrence (2009). "Factores que explican la participación: comparando recursos, relaciones y normas en cinco países europeos", en Marc Parés (Coord.), *Participación y Calidad democrática. Evaluando las nuevas formas de democracia Participativa*, Barcelona, Ariel Ciencia Política, pp. 101-120.
- Parés Marc, (2009). "Introducción: participación y evaluación de la participación", en Marc Parés (Coord.), *Participación y Calidad democrática. Evaluando las nuevas formas de democracia Participativa*, Barcelona, Ariel Ciencia Política, pp. 15-26.
- Parés, Marc y Resende Paulo, E. R. (2009). "Tipos de prácticas y experiencias de participación promovidas por la administración pública: sus límites y radicalidades", en Marc Parés (Coord.), *Participación y Calidad democrática. Evaluando las nuevas formas de democracia Participativa*, Barcelona, Ariel Ciencia Política, pp. 77-100.
- Radar político (2011), "Voces por Hidalgo. Participación ciudadana para el Plan Estatal de Desarrollo, 3 de febrero, en

<http://joelsan.wordpress.com/2011/02/03/%E2%80%9Cvoces-por-hidalgo%E2%80%9D-participacion-ciudadana-para-el-plan-estatal-de-desarrollo/>.
(Consultado el 1 de agosto de 2011).

Romero, Jorge Javier, (2007). “Clientelismo, patronazgo y justicia electoral en México. Una lectura institucionalista”. Documento de trabajo, Proyecto de Protección de Programas Sociales, México, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Schedler, Andreas (2002). “Clientelism Without Clients. The Incongruent Institutionalization of Electoral Mobilization in Mexico”, Documento de trabajo preparado para la conferencia *Informal Institutions and Politics in the Developing World*, Universidad de Harvard, Weatherhead Center for international Affairs, 5 y 6 de abril.

Schröter, Barbara (2010). “Clientelismo político: ¿existe el fantasma y cómo se viste?”, *Revista Mexicana de Sociología*, Vol. 72, No. 1, enero-marzo, pp. 171-175.

Síntesis (2011). “Baja participación ciudadana en Hidalgo”, 3 de julio, en <http://periodicosintesis.com.mx/noticias/98843/Baja-participacion-ciudadana-en-Hidalgo>.

Viejo, Raimundo *et al.* (2009). “La participación ciudadana en la esfera pública: enfoques teórico-normativos y modelos de democracia”, en Marc Parés (Coord.), *Participación y Calidad democrática. Evaluando las nuevas formas de democracia Participativa*, Barcelona, Ariel Ciencia Política, pp. 29-53.

Weber-Pazmiño, G. (1991). “Klientelismus, Annäherungen an das Konzept”, Alemania, Universidad de Zurich.